

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ,
АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
IX Міжнародної
науково-технічної конференції
м. Київ, 19-22 травня 2020 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the
system nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
IX International
Scientific-Technical Conference
Kyiv, 19-22 of May, 2020

Київ 2020

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і
енергозбереження

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
ІХ Міжнародної науково-технічної конференції

м. Київ, 19-22 травня 2020 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the system
nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
IX International Scientific-Technical Conference

Kyiv, 19-22 of May, 2020

Київ 2020

УДК 621+536

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор

Відповідальний секретар оргкомітету

Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Секретарі оргкомітету конференції

Сорокін Д.С., к.т.н., старший викладач, Україна

Васюк В.В., к.т.н., старший викладач, Україна

Ликтей В.В., асистент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., член - кореспондент НАН України, Україна;

Яцкевич Юрій (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska;

Głowacki Szymon, dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska.

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 19-22 травня.

У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА	13
1. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ	13
<i>Березюк А. О.</i>	
2. APPLICATION OF INDUCTION HEAT GENERATOR FOR HEATING OF HEAT CARRIERS.....	14
<i>Bereziuk A.</i>	
3. DEVELOPMENT OF A CLOSED HEATING SYSTEM FOR A PRODUCTION PREMISES	15
<i>Bereziuk A.</i>	
4. NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF INDUCTION HEATING OF A BEAM OF FERROMAGNETIC PIPES.....	17
<i>Bereziuk A.</i>	
5. РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ АКсіАЛЬНИХ ДИСКОВИХ ДВИГУНІВ	19
<i>Березюк А. О., Крищук Р. С.</i>	
6. РОЗРАХУНОК ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В БАГАТОШАРОВИХ МАСИВНИХ ВИТКАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРИСТРОЇВ.....	20
<i>Березюк А. О.</i>	
7. RESEARCH OF ADEQUACY OF THE ANALYTICAL METHOD OF CALCULATION OF ACCIDENTIAL DISCONTINUED MOTORS.....	22
<i>Bereziuk A., Kryshchuk R.</i>	
8. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС З ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ПЕРД ПРОКАТОМ.....	24
<i>Березюк А. О.</i>	
СЕКЦІЯ 2. ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ.....	26
1. ВПЛИВ УМОВ СИНТЕЗУ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛЮМІНОФОРУ СаМоО ₄ :Eu	26
<i>Чорній В. П., Бойко В. В., Неділько С. Г., Тереміленко К. В. Слободяник М. С.</i>	
2. КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 0,38 КВ З НЕСИМЕТРИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ	28
<i>Омельчук А. О., Кайденко Ю. В.</i>	
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕЛЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАХИСНИХ АПАРАТІВ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В	30
<i>Радько І. П., Наливайко В. А., Окушко О. В.</i>	

10. ЕКОЛОГІЧНО - БЕЗПЕЧНІ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	108
<i>Коробський В. В.</i>	
11. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РЕЧОВИНИ В СИСТЕМІ «ЖИВИЛЬНИЙ РОЗЧИН - РОСЛИНА»	110
<i>Сухін В. В., Панкова О. В., Лисиченко М. Л.</i>	
12. ЕЛЕКТРОЛІЗНЕ ПРОДУКУВАННЯ ДЕЗИНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ	112
<i>Штена В. М., Машуніна А. О., Вороніч О. В., Шикунець О. Б.</i>	
13. ЕНЕРГООЩАДНІ РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ	114
<i>Котов Б. І., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д.</i>	
14. ЗНИЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПТАШНИКОМ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕПЛОТИ З ЕЛЕКТРООЧИСТКОЮ ПОВІТРЯ	115
<i>Грищенко В. О.</i>	
15. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБСТРАТУ НА ОСНОВІ ЕКСКРЕМЕНТІВ ТВАРИН ПРИ МЕТАНОГЕНЕЗІ ПОД ДІЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ	117
<i>Заблудський М. М., Жильцов А. В., Pugalendhi S., Subramanian P.</i>	
16. ELECTROSTATIC ADSORPTION PROPERTIES OF FOAM POLYSTYRENE FILTER, NANO COMPOSITES OF THE MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYETHYLENE, POLYVINYL CHLORIDE	119
<i>Onanko Y. A., Ilyin P. P., Charnyi D. V., Onanko A. P., Kulish M. P., Dmytrenko O. P., Pinchuk-Rugal .T. M.</i>	
17. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ЗЕРНА ПРИ ІЧ-ЕНЕРГОПІДВОДІ	121
<i>Калініченко Р. А.</i>	
18. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА УЛЬТРАФІОЛЕТОВА УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРОМІНЕННЯ МОЛОДНЯКУ ТВАРИН.....	123
<i>Семенов О.О., Лисиченко М.Л.</i>	
19. МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАРОВУВАННЯ ВОЛОГИ В ПРОЦЕСІ СУШКИ ТИРСИ.....	125
<i>Середин М. Ю., Лисиченко М. Л.</i>	
СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 127	
1. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В НУБІП УКРАЇНИ.....	127
<i>Радько І. П., Наливайко В. А., Окушко О. В., Міщенко А. В., Антипов Є. О.</i>	

9. Effect of magnetic field on the hydrodynamic permeability of a membrane built up by porous spherical particles. Yadav, P.K., Deo, S., Singh, S.P. et al. Colloid J (2017) 79: 160.

UDK 628.161.2:546.71

**ELECTROSTATIC ADSORPTION PROPERTIES OF FOAM
POLYSTYRENE FILTER, NANO COMPOSITES OF THE
MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYETHYLENE,
POLYVINYL CHLORIDE**

*Onanko Y. A.¹, phd student; Ilyin P. P.², phd, associate professor;
Charnyi D. V.¹, dsc, sen.sci.res.; Onanko A. P.³, phd, sen.sci.res.;
Kulish M. P.³, dsc, professor; Dmytrenko O. P.³, dsc, associate professor;
Pinchuk-Rugal .T. M.³, phd, jun.res.*

*¹Institute of water problems and land reclamation NAAS,
Kyiv, Ukraine*

*²National university of life and environmental sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine*

³Kyiv national university, Kyiv, Ukraine

Introduction. The mechanism of the sensitizing effect of surfactants in the production of mineral fertilizers and feed additives can be represented as follows: detergents interact with lipid-protein membranes of cells of organs and tissues and cause changes in the structure and function of cells.

Experiment methodology. Experimental methods were used: metallography optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT", atomic-force microscopy (AFM) with high resolution. Ultrasonic (US) pulse-phase method for determining the velocities of elastic waves using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized KERN-4 on fig. 1 measurement equipments, US invariant-polarization method for determining effective acoustic μ il and elastic constants C_{ijkl} were used [1,2].

The ultrasound (US) device KERN-SG, computer device KERN-4 measuring of velocities is consist in measuring block and computer with operation system "Windows XP". The program KERN-4 ensures the management of measured block basic subsystems, the reflection of receiving signal in digital oscilloscope regime, which remember, and the calculation of US velocity V and indication of its size on indicators. The measuring block is consist of generator, force magnifier, management-1 module, management-2 module, receiver, power module. The management block is consist of the generator created pair impulses selection scheme, which follow with clock rate, the standard and measuring impulses forming scheme and synchronization scheme of deflection. The frequency range $f = 0,3 \div 2$ MGz [2].

Fig. 1. The window illustration of data treatment of elastic waves velocities measuring by the impulse phase ultrasound method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MGz, $f_{\perp} \approx 0,7$ MGz and appearance of measurement equipment KERN-4

Results and discussion. The process of the retention of phytoplankton on foam polystyrene C₈H₈, mineral zeolite Ca [Al₂Si₄O₁₂]₂H₂O filtering loading was experimentally studied and its effectiveness was confirmed for drain water treating. The influence of ultrahigh frequencies (UHF) microwave field temperature gradients ΔT on the dynamics of the destruction of the zeolite structure during its heating was investigated.

A, s. u.

Fig. 2. Oscilloscopegramma of impulses with longitudinally polarization $V_{\parallel}$ in Si by the impulse phase ultrasound method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MGz. The logarithmic decrement of ultrasound attenuation was $\delta = \ln\left(\frac{A_{n+1}}{A_n}\right) = \ln\left(\frac{73}{63}\right) \approx (1,47 \pm 0,1) \cdot 10^{-1}$

Conclusions

1. The measuring of the logarithmic decrement of ultrasound attenuation background δ_0 after different heat treatments gives information about the changing of the fields of the heat tension σ_i after the solution satiation and before.

2. The removing of Mn and Fe, the optimization of microbiological environment, the water preparation were carry out.

Literature

1. Golyamina I. P. Ultrasound. Small encyclopaedia. / I. P. Golyamina – M.: Sov. encycl., 1979. – 400 p.

2. Onanko Y. A. Automated system of treatment of ultrasound longitudinal and transversal velocities measuring / Y. A. Onanko, A. P. Onanko, N. P. Kulish // Metalphysics and new technology. - 2011. - V. 33, № 13. - P. 529-533.

УДК 631.365

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ЗЕРНА ПРИ ІЧ-ЕНЕРГОПІДВОДІ

Калініченко Р. А., к.т.н., доцент

*Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»,
м. Ніжин, Україна*

Актуальною, поширеною і найбільш перспективною на даний момент є термообробка зернових матеріалів із застосуванням інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. При високоінтенсивній термообробці з ІЧ-енергійним підводом зернових матеріалів – мікронізації, математичний опис тепломасообмінних процесів в зерні значно ускладнюється. Це пояснюється тим, що в процесі мікронізації, зневоднення зернового матеріалу відбувається із різною швидкістю в залежності від температури зернового матеріалу і кількості наявної в матеріалі вологи, рис.1.

Перший період зневоднення триває до “вибуху” зернівки, коли температура зернівки досягає 120-140 °С волога всередині закипає і сила тиску пари руйнує структуру зернівки; на другому етапі відбувається процес швидкого зневоднення і збільшення об’єму зернівки, експозиція цього етапу пояснюється різною вологою, масою і розташуванням зернівок відносно вектору ІЧ-випромінювання; закінчення другого і початок третього характеризуються точками перегину кривих вологості і температури, що відповідають зменшенню вологовидалення і збільшенню швидкості нагріву зерна; закінченням третього етапу вважається початок обвуглювання.

Для опису процесу зневоднення зернового матеріалу в більшості випадків використовують модель Ликова О.В. [1]:

$$\frac{dU}{dt} = K(U - U_r) \quad (1)$$